

СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ

Сафаева Зеба Фархатовна

Самаркандский государственный медицинский университет,
Республика Узбекистан, Самарканд
e-mail:safoeva90@gmail.com

Абдувахидова Азиза Акмаловна

Студент Самаркандского государственного медицинского университета.
Республика Узбекистан, Самарканд
e-mail:abduvahidovaaziza88@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634681>

Вопрос реабилитации детей с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом (РСЛТ) остается актуальным в связи с неоднородностью этиологии рецидивирующих эпизодов крупа, их клинической картины, эффективности проводимого лечения и неопределенностью исхода заболевания.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 70 детей (основная группа) в возрасте от 1 года до 6 лет (средний возраст $3,9 \pm 1,1$ года), у которых в анамнезе в течение года, всегда на фоне ОРВИ, отмечались более 4 эпизодов СЛТ (в среднем $6 \pm 3,2$). В исследование не включались дети с клинико-anamнестическими (наличие у ребенка atopического заболевания) и иммунологическими (повышенный уровень IgE) признаками atopии, а также с подтвержденными врожденными (цитомегаловирусная, герпетическая, хламидийная) и/или персистирующими инфекциями. Группу сравнения составили 30 условно здоровых детей.

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что рецидивирующее течение СЛТ характеризовалось поздним развитием 1го эпизода СЛТ (в возрасте $17,8 \pm 3,2$ мес), чаще регистрировалось у мальчиков (69,3%), дети часто проживали в экологически неблагоприятных районах города, часто имелось указание на семейную отягощенность по данному заболеванию (случаи СЛТ в детстве у родителей). При исследовании клеточного звена иммунной системы обнаружены снижение относительного и абсолютного числа зрелых CD3+ Т лимфоцитов, а также изменения в составе субпопуляций Т лимфоцитов (снижение уровня CD4+В-лимфоцитов при отсутствии реакции со стороны CD8+ что привело к существенному понижению до 1,2 иммунорегуляторного индекса). Анализ показателей клеточного звена

иммунной системы выявил некоторое увеличение содержания CD20+ лимфоцитов, значительное снижение уровня IgA, тенденцию к повышению уровня IgM на фоне допустимого содержания IgG, что свидетельствовало о нарушении механизма переключения синтеза антител и косвенно — о дисфункции популяций Т хелперов. Проведенные клинико-иммунологические сопоставления подтверждают также важное значение вегетативной нервной системы в становлении иммунного ответа и неспецифических адаптационных реакций. Это открывает новые возможности как терапии острых эпизодов, так и составления комплексной дифференцированной программы реабилитации детей с рецидивирующим СЛТ.

Литература:

1. Antonov V.F., Mashkova T.A., Improving the effectiveness of treatment of patients with inflammatory diseases of the frontal sinuses // Bulletin of otorhinolaryngology. 2002. No. 3 - pp. 44-47.
2. САФОЕВА, Зебо Фархотовна. "Modern concepts of recurrent laryngotracheitis in children: problems and solutions." журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
3. Utkurovna, Samiyeva Gulnoza, Safoeva Zebo Farkhodovna, and Boymamatova Parvina Furkatjonovna. "Optimization of the treatment of acute rhinosinusitis in children." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.3 (2022): 769-773.
4. Самиева Г., Карабаев Х. Современные подходы к диагностике и лечению острого стенозирующего рецидивирующего ларинготрахеита у детей на фоне орви //Журнал вестник врача. – 2012. – Т. 1. – №. 03. – С. 167-172.
5. Safoeva Z. F., Samiyeva G. U. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES AND THERAPY OPTIONS FOR RECURRENT LARYNGOTRACHEITIS IN CHILDREN //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 105-106.
6. Safoeva Z. F., Samieva G. U. ENDOGENOUS INTOXICATION SYNDROME IN CHILDREN AND ITS EFFECT ON THE CLINICAL COURSE OF VARIOUS FORMS OF LARYNGOTRACHEITIS //Materials of International Scientific-Practical Conference. – 2022. – С. 25.
7. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.

8. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342).
9. A Rakhmanov, R Rakhimov, I Nazarov.(2019). URBAN WASTE AS ORGANIC FUEL.Точная наука. УДК: 662.(39),35-37.
10. Rahmatullo. Rahimov.(2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda harakat havfsizligini taminlash uslublarini takomilashtirish uslublari. Международный научно-образовательный электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА,7(35),750-754.
11. ўғли Раҳимов, Р. Р. (2022). ТАШИШДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 656-663.
12. Ташпулатов, Ф., & Хамраева, З. (2022). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 10-17.
13. Farhad, T., & Khamraeva, Z. B. (2022, April). PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 1, pp. 45-51).
14. Khamrayeva, Z. B. (2022). Physical Education of Students in Modern Conditions. European Journal of Business Startups and Open Society, 2(2), 29-32.
15. Khamraeva, Z. B. (2022). Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles. Eurasian Scientific Herald, 8, 229-232.
16. Khamraeva, Z. B. (2022). THE ORIGIN OF THE ATHLETICS SPORTS TOUR. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 3, 181-184.
17. Khamraeva, Z. B. (2022). Application of Multi-Year Training Works in Training Athletics in Training Cycles. Global Scientific Review, 3, 33-36.
18. Bahodirovna, H. Z. (2022). SPECIFIC FEATURES OF ATHLETICS. Academia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-5.
19. Bahodirovna, K. Z. (2022). Activities of physical education teachers practical-pedagogical fundamentals. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 1200-1207.
20. Bahodirovna, H. Z. (2022). Development of Sports in the Republic of Uzbekistan. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 318-320.
21. Bahodirovna, H. Z. (2022). Age Dynamics and Adaptive Changes in Children Aged 10-12 Years Under the Influence of Athletics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 6, 310-312.

22. Khamrayeva, Z. B. Current Issues of Forecasting in Physical Education and Sports Today.

